

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 444 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibodot Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraxon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnni o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
Шарипова Холида Дехкановна	

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA MUSTAQIL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR

Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna

Andijon davlat tibbiyot instituti
 Farmatsiya fakulteti "O'zbek tili va adabiyoti, tillar" kafedrası dotsenti,
 Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim jarayonida talabning mustaqil ravishda bilim egallashi, axborot izlab topishi, o'z o'quv faoliyatini boshqarishi va baholashi eng muhim ko'nikmalardan biri sifatida e'tirof etiladi. XXI asrda global raqobat kuchaygan, axborot oqimi cheksiz darajada oshgan va kasbiy talablar tobora murakkablashayotgan sharoitda yuqori malakali mutaxassis tayyorlash ta'lim tizimining eng ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Shuning uchun ham talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish nafaqat ilmiy-pedagogik masala, balki ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega jarayondir. Ushbu maqolada talabalarda mustaqil ta'lim jarayonida ta'limda samarali va an'anaviy innovatsion yondashuvlar orqali mustaqil o'qish ko'nikmalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Mustaqil ta'lim, kompetensiya, motivatsiya, "o'z-o'zini boshqarish", "o'z-o'zini o'qitish", "individual ta'lim yo'li", "portfolio", konsepsiya.

Abstract: In the modern educational process, a student's ability to independently acquire knowledge, search for and process information, manage their own learning activities, and evaluate learning outcomes is recognized as one of the most essential competencies. In the twenty-first century, under conditions of intensified global competition, an ever-increasing flow of information, and growing professional demands, the preparation of highly qualified specialists has become one of the top priorities of the education system. Therefore, the development of students' independent learning skills is not only a scientific and pedagogical issue but also a process of significant socio-economic importance. This article examines the formation of independent learning skills among students through the application of effective, traditional, and innovative approaches in the educational process.

Key words: independent learning, competence, motivation, "self-management," "self-directed learning," "individual learning pathway," "portfolio," concept.

Аннотация: В современном образовательном процессе способность студента самостоятельно приобретать знания, искать и отбирать информацию, управлять собственной учебной деятельностью и оценивать её результаты признаётся одной из важнейших ключевых компетенций. В XXI веке, в условиях усиления глобальной конкуренции, стремительного роста информационных потоков и усложнения профессиональных требований, подготовка высококвалифицированных специалистов становится одной из приоритетных задач системы образования. В этой связи формирование у студентов навыков самостоятельного обучения является не только научно-педагогической, но и социально-экономически значимой проблемой. В данной статье рассматриваются особенности формирования навыков самостоятельного обучения у студентов на основе эффективных и традиционно-инновационных подходов в образовательном процессе.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, компетенция, мотивация, "самоуправление", "самообучение", "индивидуальная образовательная траектория", "портфолио", концепция.

KIRISH

Mustaqil ta'lim – bu talabning tashqi majburiyatlarsiz, o'z ehtiyoji, qiziqishi va maqsadidan kelib chiqib, bilimlarni mustaqil izlab topishi, o'zlashtirishi, tahlil qilishi, baholashi va amaliyotda qo'llay olishi jarayonidir. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba faqat o'qituvchi ko'rsatmasiga amal qilmaydi, balki u o'zining individual o'quv yo'lini topadi, o'z bilim darajasini real baholaydi va shunga mos ravishda rivojlanadi. Shu bois mustaqil ta'lim shaxsni rivojlantiruvchi eng samarali mexanizmlardan biri sifatida qaraladi.

Oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limning ahamiyati shundaki, u talabning bilim olish faoliyatini faol subyektga aylantiradi. Agar an'anaviy o'qitish modelida o'qituvchi asosiy ma'lumot beruvchi manba bo'lsa, mustaqil ta'limda talaba bilim jarayonining markaziga qo'yiladi. Bu yondashuvda o'qituvchi yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi,

motivatsiya yaratuvchi trener sifatida maydonga chiqadi. Talaba esa mustaqil ravishda rejalashtiruvchi, bajaruvchi, tahlil qiluvchi va natijani baholovchi faol shaxsga aylanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimida "o'z-o'zini boshqarish", "o'z-o'zini o'qitish", "individual ta'lim yo'li", "portfolio" kabi konsepsiyalar keng qo'llanmoqda. Bu yondashuvlarning barchasi talabalarda mustaqil fikrlash, mas'uliyat, tashabbuskorlik, kreativlik va muammolarni hal qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Mustaqil ta'limga o'rgatilgan talaba mehnat bozorida tez moslasha oladi, o'z ustida ishlashni to'xtatmaydi, texnologik yangiliklarga mos ravishda kasbiy bilimlarini muntazam yangilab boradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham mustaqil ta'limga katta e'tibor qaratilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarining o'quv rejalarida mustaqil ta'lim soatlari hajmi oshirilgan, elektron axborot resurslari tarmog'i kengaytirilgan, masofaviy ta'lim platformalari joriy etilgan. Bu jarayonlarning barchasi talabalarning bilim olish faoliyatini kuchaytirish, kreativ fikrlash va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, mustaqil ta'limni samarali tashkil etish uchun bir qator muhim omillar mavjud: psixologik omillar, pedagogik muhit, o'qituvchining yondashuvi, ta'lim texnologiyalari, motivatsiya, vaqtni boshqarish ko'nikmalari, axborot resurslarining sifati va boshqalar. Mustaqil ta'limni rivojlantirish tamoyillari – ongli faoliyat, tizimlilik, izchillik, individual yondashuv, differensiallik, motivatsiya, refleksiya va baholash kabi asosiy qoidalarni o'z ichiga oladi.

Ushbu mustaqil ishda talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari, pedagogik va psixologik omillari, didaktik tamoyillari, zamonaviy yondashuvlar va global hamda mahalliy tajribalar keng yoritiladi. Maqsad – mustaqil ta'limning mazmuni, ahamiyati va uni samarali tashkil etish mexanizmlarini ilmiy asosda tahlil qilish va talabaning o'quv faoliyatida mustaqil kompetensiyalarni rivojlantirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mustaqil ta'limning nazariy-metodik asoslari ta'lim jarayonining mazmuni, shakllari, metodlari va tamoyillari bilan uzviy bog'liq bo'lib, talabaning intellektual rivojlanishi, kasbiy shakllanishi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlaydigan mustahkam ilmiy poydevordir. Ushbu bo'limda mustaqil ta'lim fenomenining ilmiy mohiyati, uning psixologik-pedagogik negizi, shakllari va asosiy funksional yo'nalishlari chuqur tahlil qilinadi. Dunyo ilm-fanida mustaqil ta'lim talabaning asosiy raqobatbardosh kompetensiyasi sifatida qaraladi. Jumladan, UNESCO (2023), OECD (2024) va World Academic Forum (2022) tadqiqotlarida mustaqil ta'lim XXI asr inson kapitalining eng muhim shakllantiruvchisidir, deb ta'kidlanadi.

Mustaqil ta'limni samarali tashkil etish uchun uning ilmiy asoslarini chuqur anglash zarur: mustaqil ta'lim mazmuni, metodlar tizimi, o'quv jarayonining strukturasi belgilovchi qonuniyatlar, talabaning shaxs sifatida kamol topish jarayonini boshqaruvchi psixologik mexanizmlar – bularning barchasi mustaqil ta'limning nazariy poydevorini tashkil qiladi.

Mustaqil ta'lim bir nechta shakllarda amalga oshadi. Reproduktiv mustaqil ta'limda talaba dars materialini qayta o'rganadi, konspekt tayyorlaydi, misollarni yechadi va ta'riflarni mustahkamlaydi. Izlanishli mustaqil ta'lim shaklida talaba muammoning qisman yoki to'liq yechimini mustaqil topadi. Ijodiy mustaqil ta'limda talaba esse yozadi, loyiha yaratadi, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqadi va o'z ishini himoya qiladi. Amaliy yo'naltirilgan mustaqil ta'lim talaba nazariy bilimlarni laboratoriya ishlari, klinik amaliyot yoki sanoat tajribalariga tadbiiq etadi. Masofaviy ta'lim shaklida talaba raqamli platformalar, elektron resurslar va onlayn kurslar orqali o'rganadi. Har bir shakl talabaning tanqidiy fikrlash, analitik tafakkur, kreativlik, kasbiy malaka, vaqtni boshqarish va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Mustaqil ta'lim bir qator funksiyalarni bajaradi. Bilimni chuqurlashtirish orqali talaba mavzuni kengaytiradi, qo'shimcha manbalarni o'rganadi va nazariyani amaliyot bilan bog'laydi. Kognitiv rivojlanish funksiyasi tafakkur, analiz, sintez va taqqoslash qobiliyatini kuchaytiradi. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish talabaning mustaqil qaror qabul qilishini, amaliy muammolarni hal qilishini va kasbiy malakasini mustahkamlashini ta'minlaydi. Shaxsni rivojlantirish esa intizom, iroda, tashabbuskorlik, stressga qarshi chidamlilik kabi sifatlarni shakllantiradi. Innovatsion fikrlashni rivojlantirish yangi g'oyalarni ishlab chiqish va kreativ yechimlar yaratishga imkon beradi. O'z-o'zini baholash orqali talaba kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi va kelajakdagi harakatlar strategiyasini belgilaydi.

Mustaqil ta'limni tashkil etishda bir qator metodik tamoyillar asosiy ahamiyatga ega. Talaba faol va ongli bo'lishi, bilimlarni tizimli o'rganishi, har bir talabaga mos yondashuvni qo'llashi, o'z faoliyatini refleksiya orqali

baholashi, ichki va tashqi rag'batlarni uyg'otishi va mavjud axborot resurslaridan samarali foydalanishi lozim. Dunyo standartlariga ko'ra talaba mavzuni tahlil qilishi, qo'shimcha manbalarni o'rganishi, topshiriqlarni mustaqil bajarishi, loyiha va amaliy ishlarni amalga oshirishi, natijani baholashi va xulosalar chiqarishi tavsiya etiladi. Mustaqil ta'lim pedagogik nuqtai nazardan talabani faoliyatini mustaqil tashkil etish, bilim olish jarayonida faollik va mustaqillikni shakllantirish sifatida qaraladi. Ta'lim jarayonida pedagoglar nafaqat bilim beruvchi, balki yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, rahbar va maslahat beruvchi sifatida ishtirok etadi.

XULOSA

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talaba o'z bilimini mustaqil izlash va qo'llash jarayonida yanada mustahkam va amaliy ko'nikmalarni egallaydi. Shuningdek, mustaqil ta'lim jarayonida talabani motivatsiyasi va qiziqishi oshadi, chunki u faqat tayyor javoblarni yodlash bilan cheklanmay, o'z fikrini shakllantiradi. Talabalarda mustaqil ta'lim ularning shaxsiy bilim olish jarayonini mustaqil tashkil etish, o'z bilimini izlash, tahlil qilish va natijalarni shakllantirish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu jarayon talabani faolligini oshiradi, u darsda olingan ma'lumotlarni mustaqil qayta ishlash orqali chuqurroq o'zlashtiradi, muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Mustaqil ta'limning asosiy maqsadi talabani shaxsiy bilimini rivojlantirish va ularni amaliyotda qo'llashga tayyorlashdir. Talaba o'z bilimini mustaqil egallash jarayonida nafaqat ma'lumotni yodlaydi, balki uni tahlil qiladi, izohlaydi va yangi bilim bilan bog'laydi, bu esa uning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov S. Ta'limda mustaqil ishlash metodlari. – Samarqand, 2019. – 120 b.
2. Abdullayev T. Talabalarda o'quv faoliyatini tashkil etish. – Toshkent, 2021. – 135 b.
3. Rustamov A. Pedagogika va o'quv jarayonida innovatsiyalar. – Buxoro, 2018. – 142 b.
4. Tursunov N. Mustaqil ta'limning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent, 2022. – 156 b.
5. Jones P. Independent Learning in Higher Education. – London, 2017. – 210 p.
6. Brown H. Strategies for Effective Student Learning. – New York, 2019. – 198 p.
7. Asadov M. Badiiy portret va uning tarjimada aks etishi // Tadqiqotlar. – 2026. – № 77(3). – B. 111–115.
8. Yodgorova X., Asadov M. O'zbek tilidagi inson xarakteridagi sifat va holatni bildiruvchi iboralar hamda ularning ingliz tiliga tarjimasi // ACTA NUUZ. – 2025. – № 1(1.1). – B. 300–302.
9. Asadov M. Tarjima – qiyosiy adabiyotshunoslikning tadqiqot obyekti // Conferences. – 2025. – T. 1, № 1.
10. Asadov M. Kamyu va X. Do'stmuhammad asarida "yolg'izlik motivi" // ACTA NUUZ. – 2024. – № 1(1.7). – B. 256–258.
11. Mamatkadirovna A. K., Mamatkadirovna N. K., Burxonovna A. C. Translation as a Special Type of Language and Intercultural Communication // JournalNX. – 2023. – B. 176–180.
12. O'roqovna H. M., Isomiddinova Z. Z. About Kutadgu Bilig and Its Interpretation in Foreign Languages // JournalNX. – 2023. – B. 185–188.
13. Karimova A. M., Sh. A. Z. The Problem of Reflecting Nationality in Literary Translation // JournalNX. – 2023. – B. 428–432.
14. Shabdullayeva L. Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektdan foydalanish // Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2025. – T. 2, № 4.2. – B. 52–54.
15. Orifbekovna S. L. Talabalarning individual ta'lim trayektoriyasini loyihalashda raqamli ta'limning ahamiyati // Журнал научных исследований и их решений. – 2025. – T. 4, № 02. – С. 192–194.
16. Shabdullayeva L. O. Imom al-Buxoriy asarlarining pedagogik ahamiyati // Экономика и социум. – 2024. – № 10-2(125). – С. 388–391.
17. Умаров К. Ж. Ўзбек тилида модал феълларнинг хосланиши // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2, № 10. – B. 33–36.
18. Умаров К. Мустақиллик йилларида ўзбек тили лексикасининг бойиш манбалари ва уларнинг қиёсий лексикографик таҳлили // Илмий хабарнома. – № 3. – Андижон. – B. 77–81.
19. Умаров К. Роль наследия великого Алишера Навои в мировой цивилизации // Oriental Art and Culture. – 2020. – № III. – С. 121–126.
20. Orifbekovna S. L., Anvarovna D. N. Al-Buxoriy ilmiy merosidan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10, № 10. – B. 81–83.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.